

17 лютого 1918 р. висвячений в сан диякона; з осені 1918 р. – псаломщик, диякон Покровської церкви с. Кантакузівка Пирятинського повіту; 27 червня 1920 р. переведений до Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту; у серпні 1920 р. – до Миколаївської церкви с. Свічківка Пирятинського повіту; 26 жовтня 1920 р. – до Петропавлівської церкви с. Богданівка Пирятинського повіту; у березні 1921 р. – до Всіхсвятської церкви с. Турівка Прилуцького повіту. У 1902 р. – запасний молодший унтер-офіцер; під час російсько-японської війни (1904–1905) і Першої світової війни (1914–1917) був призваний на службу¹.

Білінський Гаврило Вікторович; у 1902 р. – псаломщик церкви м-ка Глобине Кременчуцького повіту, на посаді з 1897 р.; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Драбівці Золотоніського повіту².

Білінський Антоній Вікторович; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Вознесенське Золотоніського повіту³.

Складений автором родовідний розпис роду Білінських (поки що далекий від завершення) нараховує до 60 прямих нащадків священика Якіма Васильовича Білінського, який народився близько 1733 р. і мешкав у с. Нехайки Пирятинського повіту (нині у складі Черкаської області). У 1940-ві рр. в Полтаві мешкали дружина Василя Іасоновича Білінського з сином Сергієм Васильовичем (до речі, у 1943 р. вони жили в будинку Петлюри Марії Андріянівни – обидві родини, швидше за все, й гадки не мали про родинні зв'язки з відомими особами), дружина Леоніда Олександровича Білінського (сина Олександра Іасоновича, священика церкви Іоанна Багатостраждального с. Середняки Гадяцького повіту). Можливо, нащадки славного роду й досі живуть на Полтавщині й можуть також доповнити біографію видатного українського політичного діяча доби УНР маловідомими цікавими фактами.

Левченко В.В.

Кандидат історичних наук, старший викладач, член Національної спілки краєзнавців
Одеський національний морський університет

ІСТОРИК ЦЕРКВИ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПОКРОВСЬКИЙ: НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Унаслідок атеїстичної політики радянської влади у небуття зникло чимало представників пастви, про долі яких ми довідуємося лише зараз. Одним з представників цього пантеону був вчений-богослов Олександр Іванович Покровський. Сподіваємося, що публікація подібного роду допоможе сучасникам осмислити масштабність і значущість цієї непересічної постаті.

Народився О. Покровський 2 серпня 1873 р. у Московській губернії в родині сільського вчителя. Станове походження майбутнього вченого визначило його навчання в духовних закладах. У 1887 р. він закінчив Звенигородське училище, а 1893 р. – Спасо-Віфанську семінарію. Як найбільш успішний випускник, серед свого випуску, він отримав право навчатися в Московській духовній академії (МДА), яку 1897 р. закінчив із ступенем кандидата богослов'я та був залишений при ній в аспірантурі⁴.

Вже 1898 р. він почав працювати помічником інспектора МДА й займав цю посаду включно до 1902 р. Результатом діяльності талановитого стипендіата в 1900 р. став захист магістерської дисертації на тему “Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования”, яку було відзначено премією митрополита Московського і Коломенського Макарія та 1901 р. видано окремим відбитком⁵. У цій праці молодий вчений зробив

¹ Державний архів Полтавської області, ф. 706, оп.1, спр. 69; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 457; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 22.

² Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 305; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 25;

³ Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 22.

⁴ Голубцов С.А. Профессура и сотрудники Московской Духовной Академии в начале XX века. Основные биографические сведения (По материалам архивов, публикаций и официальных изданий). – М., 1999. – С. 69.

⁵ Покровский А. Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования. – Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1901. – VIII, LX, 457, II с.

висновок, що біблійний іудаїзм із набором моральних норм та культом, був релігійною основою для всіх первісних культур.

У 1902 р. О. Покровський почав викладацьку діяльність у МДА, де вів курси біблійської історії та загальної історії церкви. Через чотири роки (1906) його було призначено доцентом, а 1907 р. екстраординарним професором кафедри біблійної історії. В 1904 р. його також було обрано приват-доцентом Імператорського Московського університету (ІМУ)¹.

Здібність О. Покровського достатньо лаконічно та повно викладати свої думки на папері, яка поєднувалась з даром пастирського переконання, знайшла на той час відображення в науково-публіцистичних працях. Починаючи з 1898 р. вони постійно з'являлися в журналі МДА – “Богословский Вестник”. Однією з перших публікацій вченого стала стаття “Философ Аристид и его недавно открытая апология”, яка спочатку побачила світ у журналі академії², а згодом була надрукована окремих відбитком³.

Плідна публіцистична діяльність і посада екстраординарного професора надали можливість О. Покровському займати від листопада 1907 р. до серпня 1909 р. посаду редактора журналу “Богословский Вестник”⁴. У цей же час він брав участь у роботі над “Православной Богословской Энциклопедией”.

Кар'єрне просування О. Покровського було перервано 1909 р. через ліберальні погляди молодого вченого, внаслідок чого рішенням Св. Синоду його було звільнено зі штату викладачів академії. Тому з 1909 р. до 1916 р. О. Покровський викладав тільки в ІМУ та на Вищих жіночих юридичних курсах⁵. У 1914 р. як докторську дисертацію він представив книгу “Соборы древней церкви эпохи первых трех веков”⁶, яку захистив 1916 р. у Раді МДА. Але в науковому колі дисертаційне дослідження, скоріш за все через “неблагонадійність” автора, було піддано різкій критиці. Наприклад, професор церковного права МДА і ІМУ О. Алмазов характеризував її як протицерковну і науковосуб'єктивну, а автора звинувачував у “недостатній церковності”⁷. Різко негативну позицію щодо цієї роботи також зайняв ректор академії, єпископ Феодор (Поздєєвський). В результаті цієї критики Св. Синод не затвердив рішення Ради МДА та анулював його. О. Покровський виступив з відповідним словом на протипагу опонентам, тези якого виклав у праці “Моя апология”.

Лише в серпні 1917 р., після Лютневої революції, коли право остаточного вирішення питання про надання вчених ступенів було передано духовним академіям, Рада МДА надала О. Покровському ступінь доктора богослов'я та формально поновила його у педагогічному складі академії (позаштатно). Але на той час він вже протягом року обіймав посаду екстраординарного професора Новоросійського університету, де на юридичному факультеті вів курс “Церковного права”⁸ та проводив активну громадську діяльність – у травні 1917 р. обраний секретарем Союзу прогресивних професорів⁹.

Смуту, що охопила країну в період 1917–1920 рр. О. Покровський сприйняв не тільки як загрозу для країни, але й для всього християнства, що сприяло ще більш активній громадській та релігійній діяльності. У 1917 р. він став співробітником київського журналу “Христианская мысль”. Того року разом з багатьма демократично і реформаторськи налаштованих церковних діячів, як представник Херсонської єпархії брав участь у Всеросійському з'їзді духовенства і мирян. У 1917–1918 рр. був членом Помісного Собору та Священного Собору Російської Православної Церкви. Як член Передсоборної ради виступав за включення мирян до числа кандидатів у Патріархи¹⁰. У 1918 р. призначений консультантом Міністерства сповідань уряду гетьмана

¹ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

² Покровский А.И. Философ Аристид и его недавно открытая апология: I. Исторические сведения об Аристиде и его сочинениях; II. Перевод апологии // Богословский вестник. – 1898. – № 4. – С. 1–25; № 6. – С. 270–297.

³ Покровский А.И. Философ Аристид и его недавно открытая апология (Историко-критический очерк). – Сергиев Посад, 1898. – 52 с.

⁴ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

⁵ Там же.

⁶ Покровский А.И. Соборы древней церкви эпохи первых трех веков. Историко-каноническое исследование. С тремя приложениями и двумя картами. – Сергиев Посад, 1914. – 807 с.

⁷ Покровский А.И. Моя апология (К истории докторства проф. А.И. Покровского за его диссертацию “Соборы древней церкви эпохи первых веков”). – К., 1917. – С. 27.

⁸ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

⁹ Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – С. 96.

¹⁰ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 70.

П. Скоропадського, а згодом входив до складу видавничої комісії та “Комісії в справі підготовки законопроектів церковно-державного характеру”. Метою останньої було вивчення внутрішньої церковної ситуації, загальних та місцевих потреб церкви і духовенства¹, наслідком чого стало підготування проекту конституції Української церкви, в якому передбачалося надання їй широкої автономії від Московського патріархату².

Зі встановленням на початку 1920 р. в Одесі радянської влади О. Покровський продовжив викладання у Гуманітарно-суспільному інституті (1920–1921)³, Інституті народної освіти (1921–1922)⁴ та Інституті народного господарства (1921–1928)⁵. Як професор викладав історико-філософське, цивільне й сімейне право, еволюцію правових ідей, історію педагогіки, історію соціалізму тощо. Діяльність О. Покровського як церковного діяча була відзначена активною участю в обновленських соборах у Москві в 1923 і 1925 рр. На першому соборі був обраний кандидатом у члени Вищої церковної ради та членом Св. Синоду, а на другому – членом Пленуму Священного Синоду. У 1924 р. брав участь в обновленській українській Передсоборній нараді, на якій виступив проти патріаршества, а 1925 р. був членом Всеукраїнського церковного собору Синодальної церкви⁶. Причиною ухилу О. Покровського в обновленство стало “свавільство єпископа Феодора, який для нього уособлював чернецький єпископат”⁷. Активна і плідна діяльність на ниві реформаторства церкви зробила його одним з апологетів українського обновленства⁸. Саме О. Покровський в той час здійснив “детальний аналіз канонічних норм і ревізію канонічного права Православної церкви”⁹.

Через зміни акцентів у політичному і громадському житті наприкінці 1920-х рр. наукова діяльність О. Покровського була мало помітною. Як член соціально-історичної секції Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській академії наук 10 листопада 1927 р. він виступив з доповіддю про події в Новоросійському університеті під час революції 1917 р., безпосереднім свідком яких він був¹⁰. Також з 25 квітня 1928 р. був членом історично-етнологічного відділу Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства¹¹ та опублікував некролог на честь професора права О. Шпакова¹².

Про життя О. Покровського впродовж 1930–1940-х рр. матеріали повністю відсутні. Відомо, що 1928 р. його було звільнено з Інституту народного господарства за характеристикою: “Українською мовою викладає калічено. Ідеологічно чужий. Держить курс на духовну кар’єру. З посади звільняється”¹³. Вдалося віднайти деякі дані про його діяльність на юридичному факультеті Одеського університету в період окупації міста. Так, станом на 18 грудня 1941 р. як професор він вів курс церковного права¹⁴. Подальша доля невідома.

Життєпис О. Покровського продовжує залишатися з пробілами. Пов’язано це, в першу чергу з тією печаткою забуття, яку безбожна влада намагалась накласти на пам’ять про людину, що наполегливо служила Богу та його пастві. Благодатна людська пам’ять виявилась сильніше безглузких ідеологічних табу і брехливих чекістських наклепів. Закономірним результатом цього стала поява перших статей¹⁵ на честь вченого-богослова.

¹ Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): на навч. посіб. – К., 1997. – С. 52, 60, 112.

² Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.). — Запоріжжя, 2004. — С. 126.

³ Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. Р-849, оп. 3, спр. 5, арк. 7.

⁴ ДАОО, ф. Р-1593, оп. 1, спр. 3, арк. 4.

⁵ Там само, ф. Р-129, оп. 1, спр. 72, арк. 44.

⁶ Ігнатуша О.М. Вказ. праця. – С. 365.

⁷ Голубцов С.А. Указ. соч. – С. 71.

⁸ Ігнатуша О.М. Вказ. праця. – С. 320.

⁹ Жилюк С. “Нова церква”: Обновленські ідеї програми церковного реформування 20-х років XX ст. // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 45.

¹⁰ Покровський О.І. Відгуки революції р. 1917 у бувшому Новоросійському університеті: Доповідь 10 листопада 1927 р. // Вісник ОКК при ВУАН. – Ч. 4–5. – Одеса, 1929. – С. 21.

¹¹ Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926–1930. – Одеса, 1930. – С. 8.

¹² Покровський А. Професор А.Я. Шпаков (некролог) // Право и жизнь. – 1928. – Т. 1. – С. 77–79.

¹³ ДАОО, ф. Р-129, оп. 3, спр. 7, арк. 37.

¹⁴ Там само, ф. 2271, оп. 4, спр. 1, арк. 9.

¹⁵ Левченко В.В. Покровський Олександр Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Т. 1 (поч. XIX – сер. XX ст.). – Одеса, 2009. – С. 311–314; його ж. Ідеолог обновленства О. І. Покровський: життєвий і творчий шлях // Держава і церков в новітній історії України. – Полтава, 2010. – С. 102–109.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012